

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO, DESDE LA REVALUACIÓN BAJO EL MODELO GRANA CON INTERVENCIÓN DE EXPERTOS MULTINACIONALES¹

Donato Vallín González²
Rodolfo Parisí³

Resumen

Con la idea de conocer el impacto en la sociedad que ha tenido la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud , de la Universidad de Guadalajara , localizado en la ciudad de Guadalajara del estado de Jalisco, México, las autoridades universitarias decidieron llevar a cabo un proceso de revaluación desde el análisis previo de las opciones de agencias de acreditación a

¹ Recibido: 10 de febrero de 2022. Aceptado: 7 de mayo de 2022

² Postdoctorado en Educación, Doctorado en Ciencias de la Educación, Magister en Ciencias de la Educación, Lic. en Ingeniería Mecánica-Eléctrica. Coordinador de Servicios Generales en la Costa de Jalisco en la Universidad de Guadalajara, Coordinador de Servicios Generales en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Jefe de Departamento de Ingenierías en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Presidente de la Organización GRANA Internacional (Albuquerque, Nuevo México, EEUU). Correo electrónico: donato.vallin@yahoo.com.mx

³ Dr. En Psicología. Lic. en Psicología. Director Proyecto Investigación “Psicología Política”. Investigador N° 1 Programa Incentivos a la Investigación. Profesor Titular de Psicología Política, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Miembro Experto CONEAU. Miembro Evaluador de GRANA Internacional (Albuquerque, Nuevo México, EEUU). Correo electrónico: eliorodolfoparis4@gmail.com

nivel internacional y en la que decidió optar por la organización GRANA, que significa: “Generador de recursos para la acreditación en las naciones de América”, su metodología se basa en un sistema decimal de evaluación cualitativa y cuantitativa compuesto por 10 rubros o dimensiones, 100 ítems y 1000 indicadores de segunda y tercera generación. Sus referentes de soporte y contexto se basan en las organizaciones de: la UNESCO, la OCDE, OMC, el Banco Mundial y La declaratoria de Bolonia, entre otros. Durante el proceso de evaluación es utilizada la plataforma informática SIEVAS que significa: sistema de evaluación y seguimiento “que facilita el llenado y el proceso de la evaluación durante sus etapas y permite la interacción entre evaluadores. Las herramientas que posee para facilitar la evaluación son: significados, contextos, referencias bibliográficas, glosario, escala decimal para calificar niveles de calidad, campos para integrar las fortalezas, las debilidades, el plan de mejora permanente y formatos para integrar las estadísticas en retrospectiva y prospectiva. El sistema facilita la disponibilidad informática para incorporar documentos probatorios y sitios web que ayudan al proceso de evaluación. También cuenta con gráficos que se construyen automáticamente conforme se incorpora la evaluación a la plataforma. Existen 10 procesos para realizar todo el proceso de evaluación, iniciando con la evaluación interna, después con la evaluación externa, concluyendo con la entrega de resultados y el plan de mejora permanente (PMP). La evaluación interna fue realizada por un comité de la institución evaluada compuesto por: 3

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

profesores, 2 directivos, 1 estudiantes y vinculado al procesos egresados y empleadores asociados al programa a evaluar. Mientras que, los evaluadores externos fueron provenientes de 3 países¹¹: Argentina, Italia, México y España con especialidad en la disciplina evaluada y con experiencia en procesos de evaluación en el ámbito de la disciplina ya sea en su país o región de origen. La base del artículo se centra en la dimensión o rubro 1 denominado: “impacto social de la formación”. Que se conforma por 10 ítems y 100 indicadores de acuerdo al modelo GRANA. Este proceso tuvo una duración de 8.5 meses iniciando el 10 de febrero de 2021 y concluyendo el 29 de octubre de 2021. Actualmente es llevado en funcionamiento del PMP de esta Licenciatura en concordancia con las propuestas de mejora sugerido por el comité experto evaluador.

Palabras clave: Calidad, Pertinencia, SIEVAS, GRANA, evaluación interna, evaluación externa, impacto social.

Resumo

Com a ideia de descobrir o impacto na sociedade da licenciatura em Psicologia¹ do Centro Universitário de Ciências da Saúde, da Universidade de Guadalajara, localizada na cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, México, as autoridades universitárias decidiram realizar um processo de reavaliação com base numa análise prévia das opções das agências de acreditação numa opções de agência

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

de acreditação a nível internacional e decidiu optar pela organização GRANA, que significa: "Gerador de recursos para a que significa "Generator of Resources for Accreditation in the Nations of the Americas" (Gerador de Recursos para Acreditação nas Nações das Américas).

A sua metodologia baseia-se num sistema decimal de avaliação qualitativa e quantitativa composto por 10 rubricas ou dimensões, 100 rubricas e 1000 indicadores de segunda e terceira geração.

As suas referências e contexto de apoio baseiam-se nas organizações de: UNESCO, a OCDE, OMC, o Banco Mundial e a Declaração de Bolonha entre outros. Durante o processo de avaliação, SIEVAS é utilizado durante o processo de avaliação, que representa um sistema de avaliação e monitorização "que facilita o preenchimento e o processo de avaliação durante as suas fases e permite a interacção entre os avaliadores. As ferramentas de que dispõe para facilitar a avaliação são: significados, contextos, referências bibliográficas, glossário, escala decimal para classificar os níveis de qualidade, campos para integrar os níveis de qualidade, campos para integrar pontos fortes, pontos fracos, o plano de melhoria contínua e formatos para integrar estatísticas em retrospectiva e em integrar as estatísticas em retrospectiva e prospectiva. O sistema facilita a disponibilidade das TI para incorporar documentos e websites para ajudar no processo de avaliação. Tem também gráficos que são automaticamente construído à medida que a avaliação é incorporada na plataforma. Existem 10

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

processos para levar a cabo todo o processo de avaliação, começando com a avaliação interna, depois a avaliação externa, concluindo com a entrega dos resultados e o plano de melhoramento contínua (CIP). A avaliação interna foi realizada por um comité da instituição em avaliação, composta por: 3 docentes, 2 gestores, 1 estudante e ligados ao processo de empregadores associados ao programa a ser avaliado. Os avaliadores externos vieram de 3 países¹¹: Argentina, Itália, México e Espanha, especializados na disciplina a ser avaliada e com experiência em processos de avaliação no campo da disciplina já avaliada, processos de avaliação no domínio da disciplina, quer no seu país ou região de origem. A base do artigo centra-se na dimensão ou rubrica 1: "impacto social da formação", que é composta por 10 rubricas e 100 indicadores, de acordo com o modelo GRANA. Este processo durou 8,5 meses, começando em 10 de Fevereiro de 2021 e terminando em 29 de Outubro de 2021.

O PMP deste Licenciatura está actualmente a ser realizado de acordo com o as propostas de melhoramento sugeridas pelo comité de avaliação de peritos.

Palavras-chave: Qualidade, Relevância, SIEVAS, GRANA, avaliação interna, avaliação externa, impacto social.

Abstract

With the idea of knowing the impact on society that the degree in Psychology from the University Center for Health Sciences, of the University of Guadalajara, located in the city of Guadalajara in the state of Jalisco, Mexico, has had, the university authorities decided to take carried out a reassessment process from the previous analysis of the options of accreditation agencies at the international level and in which it decided to opt for the GRANA organization, which means: "Generator of resources for accreditation in the nations of America", its methodology It is based on a decimal system of qualitative and quantitative evaluation made up of 10 categories or dimensions, 100 items and 1000 second and third generation indicators. Its references for support and context are based on the organizations of: UNESCO, OECD, WTO, the World Bank and the Bologna Declaration, among others. During the evaluation process, the SIEVAS computer platform is used, which means: evaluation and follow-up system "that facilitates the completion and evaluation process during its stages and allows interaction between evaluators. The tools it has to facilitate the evaluation are: meanings, contexts, bibliographical references, glossary, decimal scale to qualify quality levels, fields to integrate strengths, weaknesses, the permanent improvement plan and formats to integrate statistics in retrospect and prospective. The system facilitates computer availability to incorporate supporting documents and websites that help the evaluation process. It also has graphs that are built automatically as the evaluation is

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

incorporated into the platform. There are 10 processes to carry out the entire evaluation process, starting with the internal evaluation, then with the external evaluation, concluding with the delivery of results and the permanent improvement plan (PMP). The internal evaluation was carried out by a committee of the evaluated institution composed of: 3 professors, 2 directors, 1 student and linked to the processes of graduates and employers associated with the program to be evaluated. Meanwhile, the external evaluators came from 3 countries¹¹: Argentina, Italy, Mexico and Spain with a specialty in the discipline evaluated and with experience in evaluation processes in the field of the discipline, either in their country or region of origin. The basis of the article focuses on the dimension or item 1 called: "social impact of training". It is made up of 10 items and 100 indicators according to the GRANA model. This process lasted 8.5 months, starting on February 10, 2021 and ending on October 29, 2021. The PMP of this Bachelor's Degree is currently in operation in accordance with the improvement proposals suggested by the expert evaluation committee.

Apertura

El proceso de evaluación interna fué realizado mediante un **Comité Evaluador Interno de la Licenciatura en Psicología integrado por** Gerardo Aguilera Rodríguez, Patricia Alcalá García de Quevedo; Josefina Sandoval Martínez y Josue Abraham Robles de Anda, Por parte de la Organización GRANA participó

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

Donato Vallín González. Como seguimiento a esta apertura se procedió a instalar el comité evaluador externo compuesto por el Dr. Elio Rodolfo Parisí Comité Evaluador Externo, profesore de la Universidad Nacional de San Luis , Argentina; El Dr. José Guillermo Fouce Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid, España; La Dra. Daniela Marzana de la Facultad de Psicología de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano de Italia y la Dra. Barbará De Los Ángeles Pérez Pedraza de la Universidad Autónoma de Coahuila de México. La fase de visita para la verificación de evidencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud estuvo a cargo de la la Dra. Barbará De Los Ángeles Pérez Pedraza de la Universidad Autónoma de Coahuila de México, realizándose del 8 a al 10 de noviembre de 2021. La entrega de resultados del proceso de evaluación externa se realizó el 10 de noviembre de 2021 en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Los procesos y procedimientos de las fases realizadas de evaluación interna y externa se describen en este artículo.

Presentación

La misión de GRANA es impulsar la calidad de la educación superior y media superior en el ámbito internacional, con pertinencia, cobertura e innovación en beneficio de la sociedad asociada a la demanda en los sistemas educativos respondan a una sociedad global, donde la cooperación académica internacional y la construcción de la verdadera internacionalización esté orientada a formar individuos comprometidos con el desarrollo sustentable, con una verdadera vocación de servicio, un perfil competitivo en el entorno hemisférico, con sentido ético y principios morales.

Los efectos globalizadores de la economía han dado margen a un reacomodo en las estrategias formativas del individuo. Los procesos de internacionalización son el resultado de un orden basado en políticas, normas y estrategias de organismos de prestigio internacional.

Organismos como UNESCO, OEA, OCDE, junto a la declaratoria de BOLONIA, entre otros, coinciden en señalar que la educación ofrecida por establecimientos educativos deberá considerar que los entes universitarios interactúen en redes académicas y sociales, que el estudiante conozca otras culturas y respete los usos y costumbres de ellas, todo lo cual requiere que se creen las condiciones para que los destinatarios de la educación superior participen como actores comprometidos responsables en los procesos de cambio, en el contexto nacional e internacional. En este escenario global e interdisciplinario, la

dimensión internacional de una institución de educación media superior y superior deberá incluir a estudiantes, egresados, profesores, administrativos. Asimismo, tendrá que incorporar la investigación, la docencia, la extensión, la vinculación y la difusión, así como las tecnologías de la información como un factor de desarrollo y cambio.

En el marco de los procedimientos aplicados por GRANA, como parte del proceso de gestión para evaluar la calidad del Programa Académico de la **Licenciatura en Psicología** del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara de México de, se ha observado un compromiso institucional en la mejora de su oferta académica, se denota entusiasmo, interés y compromiso de la comunidad universitaria.

Contexto

Se cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025 Visión 2030, de la Universidad de Guadalajara, con el Plan de Desarrollo CUCS 2019-2025 Visión 2030 y un Plan de Gestión por programa educativo actualizados en 2019, 2020 y 2021, respectivamente.

Hay una alineación perfectamente establecida entre la Misión, Visión y los Propósitos Sustantivos de la Institución, los del Centro Universitario y los propios de cada programa educativo, elementos que se reflejarán en los propios de cada uno de estos.

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

Existen dictámenes y planes de gestión de cada uno de los programas educativos del CUCS que formalizan su implementación y en los cuales se reflejan las estrategias para alcanzar los propósitos formativos y sustantivos del CUCS y de cada programa.

Los programas educativos del CUCS han sido acreditados por organismos nacionales y a nivel internacional por GRANA OUI, los cuales acreditan su calidad y coherencia.

Se cuenta con un modelo educativo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que fue actualizado en 2021 y se encuentra alineado a los Planes de desarrollo.

La misión, visión y objetivo de los programas educativos del CUCS son coherentes con los del Centro Universitario y con los de la Universidad de Guadalajara, ya que se construyeron bajo la misma metodología y los mismos propósitos sustantivos.

Se cuenta con estudios de seguimiento a egresados que permiten constatar la coherencia entre la misión, visión y objetivos de los programas educativos del CUCS.

Antecedentes

Los procesos y procedimientos realizados a lo largo de las Evaluaciones Interna y Externa se describen en la tabla 1 los momentos realizados en la evaluación en el año 2021:

Tabla no. 1

Momento N°	Fecha de realización	Actividad realizada
1	10 de febrero 10 de junio	Primera y segunda reunión Presentación del Modelo GRANA
2	11 de junio	Presentación del Comité Interno y entrega del Manual
3	17 de junio	Inicio de llenado de los rubros 1 y 2
4	24 de junio	Inicio de llenado y revisión de los rubros 3 y 4
5	3 de agosto	Inicio de llenado y revisión de los rubros 5 y 6
6	5 de agosto	Inicio de llenado y revisión de los rubros 7 y 8
7	12 de agosto	Inicio de llenado y revisión de los rubros 9 y 10
8	10 de octubre	Análisis de la evaluación internas y validación
9	11 de octubre	Presentación del comité evaluador externo
10	13 de octubre	Inicio de Evaluación externa
11	14 de octubre	Videoconferencia de asesoría
12	14 de octubre	Reunión de prueba para videoconferencias
13	18 de octubre	Inicio de la evaluación externa rubro 1 y 2 por videoconferencias
14	19 de octubre	Evaluación externa rubro 3 y 4 por videoconferencias
15	20 de octubre	Evaluación externa rubro 5 y 6 por videoconferencias

Momento N°	Fecha de realización	Actividad realizada
16	21 de octubre	Evaluación externa rubro 7 y 8 por videoconferencias
17	22 de octubre	Evaluación externa rubro 9 y 10 por videoconferencias
18	27 y 28 de octubre	Visita de verificación
19	29 de octubre	Entrega de dictamen de la evaluación externa, resultados y constancias

Metodología

Los 9 momentos de los procesos y procedimientos que se realizaron a lo largo de la evaluación al Programa Académico de **La Licenciatura en Psicología** del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara de México,

se describen como las etapas de la metodología aplicada, siendo:

- a. Conformación de los comités de evaluación interna
- b. Capacitación en línea
- c. Integración de información estadística
- d. Identificación de fortalezas, debilidades y plan de mejoramiento permanente de la evaluación interna
- e. Evaluación externa en línea
- f. Visita de verificación para el complemento de la evaluación externa

- g. Entrega del dictamen como resultado de la evaluación externa a la Institución
- h. La propuesta para la mejora permanente

Metaevaluación del proceso de evaluación

Resultados de la Aplicación Metodológica

La integración y conformación de los Comités de Evaluación Interna (CEI) Programa Académico (PA) de la **Licenciatura en Psicología** del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara de México, fue adecuada y pertinente toda vez que durante el proceso de evaluación-acreditación se observó un excelente equipo de trabajo cuya comunicación entre sus integrantes: directivos, profesores y estudiantes, fue factor oportuno para la buena integración de la información solicitada. Con la capacitación de los CEI mediante taller virtual por videoconferencias para la construcción de la evaluación interna y sesiones virtuales de asesoría y capacitación de GRANA se lograron comprender los contextos y tendencias internacionales sobre la calidad de la educación superior en el hemisferio. Así también, el manejo de formatos para la integración de información estadística de la licenciatura. La descripción de las fortalezas, las debilidades, el plan de mejora y la integración de información estadística del impacto social de la licenciatura se fundamentan en los siguientes ítems:

1. Coherencia entre la visión, misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales.
2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación
3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional
4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño
5. Competitividad de los egresados ante similares externos
6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores
7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional
8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo
9. Egresados inscritos en el posgrado
10. Participación de egresados en la mejora de la formación.

A su vez, cada ítem está referenciado a 10 indicadores de segunda y tercera generación.

La evaluación interna fue construida bajo una evaluación cualitativa referenciada, soportada y justificada, que se circunscribe a documentación de soporte evidencial para los efectos de su constatación y verificación de información en el proceso de la evaluación.

La evaluación externa EE se realizó en 6 momentos:

1. La selección de académicos con perfiles adecuados
2. La capacitación del modelo GRANA de académicos seleccionados
4. La visita de verificación in situ al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
5. La evaluación a distancia de la EE.
6. El reporte del dictamen de los resultados de la evaluación externa basados en la apreciación de los expertos académicos bajo una óptica de modelos y estándares internacionales de calidad educativa a seguir bajo un proceso de evaluación permanente.
7. El Proceso de Mejoramiento Permanente (PMP) como elemento fundamental en los planes estratégicos de desarrollo Programa Académico (PA) de **la Licenciatura en Psicología** del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara de México, en pro de la calidad académica del especialista que se requiere para impulsar la capacidad y competitividad de la región.

Resultados de la Evaluación Externa

La Evaluación Externa (EE) se realizó con base a la Evaluación Interna (EI) que fue integrada a la plataforma SIEVAS la cual describe las fortalezas las

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

debilidades, el plan de mejoramiento continuo, las estadísticas de comportamiento retroactivo a 5 años y la asignación de calificación para los 100 ítems.

La escala de valores para medir la percepción por el Comité Evaluador Externo (CEE) y el Comité Verificador (CV) se basó en los siguientes criterios:

10- Muy Alta o Excelente

9-Alta

8-Medianamente Alta

7-Incipientemente Alta

6-Incipiente

5-Medianamente Incipiente

4-Poco Incipiente

3-Medianamente Escasa

2-Escasa

1- Muy Escasa

NA-No Aplica (las respuestas a los ítems que aparecen con este valor no son promediarles).

Los resultados de la Evaluación Externa y de Verificación In Situ fueron los siguientes:

RUBRO 1. Impacto social de la formación

1.1. Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales

Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda: Es evidente la coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la carrera, los que buscan como resultado la conformación de un profesional con excelente formación, compromiso institucional y social. También se observa la búsqueda de una institución que esté en permanente renovación, con adecuación a los avances de la ciencia y las necesidades sociales.

Evaluación 2021 (Dr. Parisí, Dra. Marzana, Dra. Perez, Dr. Fouce Fernández): Se mantiene la coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la carrera. Eso se constata, además, por que el CUCS ha presentado su Plan de Desarrollo 2019-2025 Visión 2030 (PDCUCS) que está alineado totalmente con el Plan de Desarrollo de Universidad de Guadalajara (PDI) 2019-2025 Visión 2030. eso demuestra lo observado en la anterior evaluación, en que se señalaba que es una institución que está en permanente renovación.

En la entrevista con el CEI y la comunidad universitaria, nos indicaron que los programas que han pensado para implementar las estrategias del CUCS 2019-

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

2025 Visión 2030, se refieren a una serie de trayectos. Por un lado van a reformar los PDI (Proyectos de Desarrollo Institucional); regresa el rol del impacto social, la sustentabilidad (buscando un cambio de conciencia ambiental) y la difusión cultural. Esto se hace reforzando la investigación, docencia y extensión.

Por otra parte, se observan programas que son transversales, tales como los de la Maestría en Neuropsicología:

- Adicción
- Salud mental
- Vinculación con el área de salud ambiental

Eso se realiza en un trabajo mancomunado de impacto social en una comunidad con alta vulnerabilidad.

Debilidades

NO se observan.

Evaluación 2021: Tal como indican la evaluación interna, debido a la reciente actualización de los planes de desarrollo del centro y de gestión de los programas educativos, no se cuenta con una evaluación de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, establecidos en ellos.

Plan de mejoramiento

De acuerdo a la evaluación del 2015, se sugirió mantener la cultura de evaluaciones anuales de los objetivos y el programa en sí, según las necesidades sociales.

El plan de mejoramiento propuesto es adecuado y debe ser revisado de manera permanente, así como deber ser revisado el impacto social de la formación a medida que egresen los profesionales con el nuevo plan y exista un seguimiento de su inserción social.

En la evaluación 2021 y de acuerdo a la entrevista con el CEI y diferentes actores de la comunidad universitaria, se estableció que en breve se estará realizando la evaluación de los objetivos y que estará finalizada el año próximo. Están en un momento de transición ya que tienen que modificar el Plan de Estudios de la carrera.

Calificación:10 - Muy alta o Excelente

Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación

Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda:El trabajo demuestra y pone en contexto la participación de actores destacados y altamente profesionalizados. Es una gran fortaleza que les brinda oportunidades, el hecho de que se consideren grupos de trabajo, con entes internos y externos de

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

discusión. Esto hace que exista un amplio proceso de consulta que hace que los aportes sean más profundos respecto a las problemáticas expuestas. Por otro lado, resalta la participación de los expertos de las diversas disciplinas de la salud, profesores, directivos, administrativos y en menor medida alumnos representantes de su comunidad, presentes tanto en las conferencias y talleres con expertos, así como en los foros generales. Todo ello dirigido al mantenimiento de los indicadores de calidad y actualización del Programa.

En la Evaluación 2021 se sugiere la actualización del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), 2019-2025 Visión 2030 de la Universidad de Guadalajara y del Plan de Desarrollo del CUCS 2019-2025 participaron expertos de las diversas disciplinas de la salud, profesores, directivos, administrativos, estudiantes y representantes de su comunidad, tanto en talleres con expertos, así como en los foros generales y a través de encuestas. También se integró un Comité Técnico. Como entes externos se cuenta con el Consejo Social de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Por lo que la participación de entes internos y externos es muy fluida y eso se refleja en la propuesta del PDCUCS.

Debilidades

De acuerdo con la evaluación del 2015, la cotidianidad de las actividades hace que los claustros docentes y de alumnos vean un poco dificultadas sus participaciones. Es necesario lograr estimularlos para contar con su valiosa participación.

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

En la evaluación 2021: se repite lo observado en la evaluación de 2015. No obstante, el Plan de Desarrollo logrado es de muy buena calidad.

Plan de mejoramiento

El plan propuesto es interesante.

La participación de docentes, estudiantes y administrativos se debe reforzar, sin que ello signifique mayor sobrecarga de trabajo. Consolidar un plan estratégico que permita la intervención activa de las fuerzas vivas en el recinto universitario y de la comunidad, la cual podría hacer aportes significativos, que aseguren la pertinencia del Programa y cumplimiento de planes. La cooperación Nacional e Internacional debería mantenerse, ya que garantizan el cumplimiento de estándares de calidad y mejor aprovechamiento de los recursos.

Evaluación 2021: Las intenciones son interesantes, pero habría que elaborar un Plan estratégico, tal como lo planteó la evaluación de 2015

Calificación:9 – Alta

1.2. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional

Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda consideran que el currículum de la licenciatura busca ser amplio, abarcativo, complejo y dinámico. Es una formación que busca ser competitiva y eficaz. Es muy importante la acreditación del CNEIP. El pensum de estudios está completo y bien estructurado. Cuenta con altos índices de Eficacia Académica, desempeño

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

estudiantil y Prosecución. Programa por competencias integradas, que lo hace atractivo y actual.

En la evaluación 2021 se considera que el currículo de la carrera tiene características destacables, con reconocimientos nacionales e internacionales. En 2016 se incorporó al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico- EGEL Psicología, del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, donde obtuvo el 1° lugar en la convocatoria 2016-2019. También el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología ha acreditado la carrera al igual que GRANA. Está en quinto lugar (los tres primeros lugares son para la UNAM) en el Ranking de mejores carreras de Psicología, en una lista de 31 carreras. Es una muy buena formación la que ofrece.

Debilidades

Nos encontramos con un inconveniente: hay ítem que se realizan desde el plan 2000 y otras del plan 2014. Esta situación de transición complejiza el análisis de la evaluación interna. No obstante, de acuerdo con el análisis de los dos planes, y si bien no se cuentan con evaluaciones cuantitativas ni cualitativas comparativas de otras instituciones nacionales o internacionales, los planes reflejan la episteme de las formaciones de psicología en general.

Evaluación 2021: no han revisado en profundidad el Plan de Estudios en los últimos cinco años.

Plan de mejoramiento

El plan de mejoramiento es adecuado y preciso destacar acciones asentadas en criterios comparativos.

Evaluación 2021: la propuesta del plan de mejoramiento es viable. Es necesario recordar que hace más de un año medio estamos en una Pandemia.

Calificación:10 - Muy alta o Excelente

1.3. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño

Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, la Dra Cardozo, el Dr Poveda consideran que el hecho de que mantienen evaluaciones anuales, tanto internas como externas, les permite identificar dónde están fallando para la aplicación de las medidas correctivas y el desarrollo de Proyectos en las comunidades como parte de su formación y reconocimiento. Eso en si es una importante fortaleza. Por otra parte, en los lugares en que están insertos laboralmente egresados de la carrera, la satisfacción de sus empleadores, en función de sus capacidades, es alta.

Evaluación 2021: En un estudio de pertinencia y evaluación del programa Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara a través del seguimiento a sus egresados, que tomó egresados desde el año 2014 al año 2020, se observó que el 80,7% tiene trabajo en el campo de la psicología y que el promedio de tiempo que les llevó encontrar

el trabajo fue de 5,4 meses. Si consideramos las condiciones laborales mundiales y/o, particulares de México, es una muy buena tasa de inserción. Implica también, un alto reconocimiento a su formación.

Debilidades

De acuerdo a la evaluación del 2015, la interacción Comunidad-Universidad es alta y está bien orientada a las necesidades de la sociedad Evaluación 2021: se repite lo observado por la evaluación 2015

Plan de mejoramiento

El plan de mejoramiento es adecuado, pero sólo restaría desagregarlo en acciones concretas que deberían ser especificadas.

Evaluación 2021: plantean que no tienen seguimiento de los egresados, pero presentaron un detallado informe sobre los egresados. Quizá se refieran a llevar un registro desde el CUCS

Calificación:10 - Muy alta o Excelente

1.4. Competitividad de los egresados ante similares externos Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, la Dra Cardozo, el Dr Poveda consideran que La U de G se perfila como una Institución que ha reunido méritos a través de una planificación y evaluación constante en los años de existencia. Personal calificado y presupuesto ajustado a su óptimo funcionamiento. Cuentan con un Repositorio de tesis, a través de una página virtual con acceso a sus estudiantes para que publiquen sus tesis. El número de estudiantes evaluados

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

por EGEL se ha incrementado de 165 estudiantes en el 2009 a 414 en el 2014 (250,91%, casi se ha triplicado).

http://www.rectoria.udg.mx/sites/default/files/ia2014-2015_estadisticas_institucionales_tbp.pdf

Evaluación 2021: Un alto porcentaje de los egresados que se presentan al Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) realizado por CENEVAL, obtienen resultados satisfactorios, además de que cada semestre egresados reciben el premio CENEVA.

Otro dato es que el 80,7% de los egresados tiene empleo.

Debilidades

El ingreso automatizado para la revisión y lectura de tesis de sus estudiantes, requiere de clave de acceso

La ausencia de registros y en la baja tasa de estudiantes en las evaluaciones del Examen General de Certificación Profesional. Esto está ligado a que no hay posibilidades de evaluar egresados de plan de estudios que acaba de implementarse, en concordancia con los EI.

Evaluación 2021: no son la mayoría quienes se presentan a las pruebas EGEL.

Plan de mejoramiento

De acuerdo a la evaluación del 2015, el planteamiento de los EI es razonable.

Crear un plan para la presentación de las tesis a la comunidad científica, y que las tesis de los egresados, sean de libre acceso a los investigadores nacionales e

internacionales, como está establecido en otras Universidades. Continuar con las evaluaciones.

Evaluación 2021: debería brindarse algún estímulo para que haya una mayor participación de alumnos en las pruebas EGEL. También debería evaluarse cuántos egresados y egresadas se dedican a la ciencia y cuántos a la profesión. Es probable que los que estén interesados en la parte científica de la carrera sean los que se presentan a las pruebas EGEL debido a que esos resultados les sirven para convocatorias de becas o puestos docentes y/o de investigadores

Calificación:9 - Alta

1.5. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, la Dra Cardozo, el Dr Poveda consideran que la UdeG es una Universidad que se proyecta hacia el futuro con años de experiencia en su funcionamiento. Cuenta con Programas de atención al alumnado y estímulo a estudiantes sobresalientes

Si bien está el antecedente importante de la acreditación y validación por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología este es un dato altamente valorativo,

También es muy valorable el comité consultivo curricular.

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

Evaluación 2021: Tiene reconocimiento nacional e internacional. Del total de egresados entre 2014 y 2020 tienen empleo. El CUCS cuenta con dispositivos de apoyo a los estudiantes y de estímulo.

Cuentan con un Consejo Consultivo curricular.

Debilidades

La percepción de las debilidades por parte de evaluación interna es adecuada. La ausencia de seguimiento de los egresados no les permite interpelar las fortalezas o debilidades de la formación y si bien eso dificulta el hecho de poder establecer prioridades, cambios o estrategias que establezcan, en análisis comparativos, la formación que se recibe es acorde con las necesidades y demandas de la población.

Evaluación 2021: a diferencia de lo observado por la evaluación de 2015, actualmente se presentó un pormenorizado estudio de seguimiento de los egresados.

Plan de mejoramiento

Sería interesante crear Programas de estímulo a la investigación y facilitar el ingreso a diferentes plataformas a su personal en aras de la investigación. El plan propuesto sólo remarca que recabarán información de los egresados, pero en la visita se observó que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos participó en los cambios que se realizaron al Plan de Estudios.

Evaluación 2021: el **Plan de mejoramiento** es adecuado

Calificación:10 - Muy alta o Excelente

1.6. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda:Es una Universidad que se proyecta hacia el futuro con años de experiencia en su funcionamiento. Cuenta con Programas de atención al alumnado y estímulo a estudiantes sobresalientes.

El antecedente importante de la acreditación y validación por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología este es un dato altamente valorativo,

También es muy valorable el comité consultivo curricular.

Evaluación 2021: se repite lo observado en los puntos anteriores. Es decir, que poseen muchas fortalezas: aprueban las evaluaciones nacionales e internacionales, poseen un buen ranking en el país (quinto lugar de 31 carreras), entre otros datos.

Debilidades

De acuerdo a la evaluación del 2015, se consideraba que el campo de trabajo al egresar está limitado.

En la Evaluación 2021: de acuerdo por lo informado por el estudio de seguimiento a los egresados, el campo laboral está en mejores condiciones que lo observado en 2015. No hay datos sobre inserción internacional.

Plan de mejoramiento

La inserción de los estudiantes de Psicología en la comunidad, hará que sean percibidos como lo necesarios que son. Igualmente, las visitas a Empresas locales o no, en el marco de una asignatura como Psicología Ocupacional, les permitirá la inserción obligatoria a centros de trabajo como Empresas, y en escuelas y Liceos, proyectándose como orientadores, en una sociedad con "Bulling" y donde los índices de criminalidad, deserción escolar, baja autoestima, presentan problemáticas a ser evaluadas por esta carrera. En cuanto a la inserción laboral en el extranjero, el manejo de otro idioma y la tecnología de la información, harían que el egresado fuera más competitivo. Es necesario evaluar de manera pertinente la posibilidad de integrar al alumnado a un programa de bolsa de trabajo para facilitar su inserción al campo laboral. De todas maneras, la malla curricular del Plan de Estudios implica una formación abarcativa y competitiva.

Evaluación 2021: coincidimos con lo expresado por la evaluación 2015. Y, además, reiteramos que el estudio de seguimiento de los egresados dio como resultado que el 80,7% de los egresados entre 2014 y 20202 tienen empleo

Calificación:10 - Muy alta o Excelente

1.7. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo

Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda:La media entre los estudiantes es buena en relación con los indicadores de

pertinencia, satisfacción y calidad de la carrera (73.3 de promedio). El prestigio de la Universidad de Guadalajara, ha hecho que la Comunidad Académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y los estudiantes que quieren ingresar, tengan una apreciación positiva de la calidad y pertinencia del Plan de estudios. Por otra parte, en la visita se constató que los demás integrantes de la comunidad universitaria tienen una percepción muy buena de la institución.

Evaluación 2021: La Comunidad Académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud tiene una percepción positiva de la calidad y pertinencia del Plan de estudio. Los estudiantes, en un 61%, califican como Buena a la carrera y un 27% de Excelente (en una escala que va de Pésima-Mala- Regular-Buena- Excelente). Los egresados evaluados sobre la carrera sostienen lo siguiente (en una escala de 1 al 10): Beneficios obtenidos: 8.7, Conocimientos obtenidos 8.7, Plan de estudios 8.4, Preparación de los profesores 8.3, Horarios 8.3 e Instalaciones 7.7

Debilidades

No existen datos cuantitativos ni cualitativos que informen sobre la percepción de los profesores y del personal administrativo. Pero en la visita se constató una percepción positiva.

Evaluación 2021: No existen datos cuantitativos ni cualitativos que informen sobre la percepción de los profesores y del personal administrativo.

Plan de mejoramiento

Aparentemente las acciones previstas en el plan de mejoramiento afectarían positivamente, en la medida de su materialización, la percepción en general. Este análisis se desprende de lo observado durante la visita.

Evaluación 2021: el plan de mejoras es coherente y podría ser llevado a cabo.

Calificación:9

1.8. Egresados inscritos en el posgrado Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda:De la totalidad de egresados entre 2005 y 2010, 84 han ingresado en Maestrías de la misma institución y 4 están haciendo doctorados, con reconocimiento Nacional e Internacional. Son 10 las Maestrías ofertadas en el campo de estudios de Postgrado y cuentan con un plan de becas de estudios a través del CONACYT. Además, es interesante que dentro de la licenciatura incluyen la modalidad de titulación por investigación y estudios de posgrado para incentivar la formación especializada.

Evaluación 2021:Entre 2016 y 2020 hay 91 estudiantes egresados inscriptos en carreras de posgrado del CUCS. El CUCS cuenta con una interesante oferta de posgrado:

- Maestría en Ciencias de la Salud Pública
- Maestría en Gestión de la Calidad y Seguridad en los Servicios de Salud
- Maestría en Psicología Educativa

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

- Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo Maestría en Investigación
- Clínica
- Maestría en Gerontología
- Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental
- Maestría en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y la Juventud,
- modalidad a distancia virtual Maestría en Ciencias Forenses y Criminología,
con dos orientaciones: en Criminalística y en Criminología
- Maestría en Psicología de la Salud
- Maestría y Doctorado en Ciencias del Comportamiento Maestría en
- Neuropsicología
- Maestría en Psicología Clínica Doctorado en Ciencias Biomédicas
- Doctorado Interinstitucional en Psicología

Además, cuenta con programas de difusión de los posgrados y con becas del CONACYT.

En el libro compilado por Lucas Luchilo "Formación de posgrado en América Latina" (2010), ISBN 978-950-23-1740-3, Buenos Aires:EUDEBA, señala que el porcentaje de personas que hacía posgrados en México, en Ciencias de la Salud, en el período 2005-2006, era del 14,7%.

Se observa que, respecto de los egresados el porcentaje que hace posgrados es del 24%, lo que indica un buen promedio

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

Si se lo compara con otro país de América Latina, se observa que en Argentina sólo el 14% de profesionales realizan posgrados.

Debilidades

Aún es bajo número de doctorados, se observan pocas líneas de investigación con impacto y poco aprovechamiento de becas internacionales. Pero las condiciones de la carrera y de las inquietudes observadas, modificará esta situación.

Evaluación 2021: no se detectan debilidades que no puedan ser modificables

Plan de mejoramiento

El trabajo de posgrado implica simultáneamente, formación, investigación e internacionalización que parte de sus fortalezas y responde a las demandas sociales de los ciudadanos

Es muy razonable promover un sistema de becas que estuviera sostenido desde la excelencia académica. Así como convocar a que los alumnos trabajen en cátedras como auxiliares y que se incorporaran a equipos de investigación.

Evaluación 2021: el Plan de Mejoras es coherente y puede ser llevado a cabo.

Calificación: 10 - Muy alta o Excelente

1.9. Participación de egresados en la mejora de la formación Fortalezas

De acuerdo a la evaluación del 2015, el Dr Parisí, Dra Cardozo, Dr Poveda: Es de destacar la conformación del Consejo Consultivo Curricular, integrado por representantes de las distintas áreas y niveles de gestión, que participa de la

evaluación y modificación curricular de la carrera, y en la que participan representantes de diferentes sectores internos del Centro Universitario y del Colegio de psicólogos.

Evaluación 2021. Se destaca lo expresado por la evaluación 2015. Además, se observa que la planta docente actual es egresada de la misma carrera.

Debilidades

En la institución se carece de un registro que brinde información acerca de las actividades de los egresados ya sea investigación, docencia o educación continua, por lo que no es posible dar una perspectiva total de esta población. No obstante, en la visita se observó que había participación de egresados a través del Colegio de psicólogos.

Evaluación 2021: Se observa que no se ha modificado lo observado por la evaluación 2015. No obstante, el Colegio de Psicólogos participa de actividades del CUCS

Plan de mejoramiento

El plan propuesto sólo remarca que recabaran información de los egresados, pero es insuficiente.

Evaluación 2021: han comentado con los trabajos de revisión del Plan de Estudios a través del Comité Consultivo Curricular, conformado por Directivos, Académicos, Alumnos y Egresados, tal como informa el CEI

Calificación:8 - Medianamente alta

Grafindicámetro del rubro

1. Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales; 2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación; 3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional; 4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño; 5. Competitividad de los egresados ante similares externos; 6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores; 7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional; 8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo; 9. Egresados inscritos en el posgrado; 10. Participación de egresados en la mejora de la formación.

Promedio de la evaluación: 9.5

La percepción en general de directivos, administrativos, profesores, estudiantes y egresados sobre el Programa Académico (PA) es aceptable toda vez que sus comentarios y observaciones fueron realistas con una notoria responsabilidad ética y profesional, en la construcción de propuestas viables en impulsar su calidad.

Niveles de calidad

Existen 3 niveles de calidad como resultado de un proceso de evaluación para una posible acreditación. Cada nivel tiene una sub-escala de valores que identifica con mayor precisión la calidad:

Tercer nivel de calidad comprende la siguiente escala: De 0.1 a 1, muy escasa la calidad; de 1.1 a 2, escasa la calidad; de 2.1 a 3, medianamente escasa la calidad.

Segundo nivel de calidad comprende la siguiente escala: De 3.1 a 4, poco incipiente la calidad; de 4.1 a 5, medianamente incipiente la calidad; de 5.1 a 6, muy incipiente la calidad.

Primer nivel de calidad comprende la siguiente escala: De 6.1 a 7, incipientemente alta la calidad; de 7.1 a 8 medianamente alta la calidad; de 8.1 a 9, alta la calidad; de 9.1 a 10, muy alta la calidad.

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

Es posible acceder a la acreditación internacional de calidad cuando el resultado final del proceso de la evaluación corresponde al primer nivel de calidad o estar condicionado temporalmente para impulsar el nivel de calidad en un plazo no mayor a los 18 meses después de emitirse el presente dictamen.

Conclusión

De acuerdo con los resultados de la evaluación externa, se considera que el Programa Académico Programa Académico de la licenciatura 9.5. en una escala máxima de 10 considerado como nivel de alta la calidad

Seguimiento al incremento en el puntaje o en el nivel de calidad

El modelo de evaluación GRANA posee condiciones de aplicaciones y plataformas tecnológicas ante un posible incremento en los niveles de calidad o superación de debilidades siguiendo con el proceso metodológico señalado en este documento de acuerdo con el conjunto de actividades planeadas, programadas, con recursos de apoyo y evaluadas. Así como, las relacionadas a las estrategias utilizadas para superar las debilidades y mantenerlas fortalezas del Programa Académico (PA) del Programa Académico (PA) de la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara de México atendiéndolas con metas claras y concretas a implementar con el conjunto de acciones que conforman el plan de mejoramiento opere de acuerdo con las necesidades detectadas en el proceso de evaluación, considerando: estructura institucional, metas a realizar, cronograma de actividades y responsables de cada una de ellas.

Referencias

1. Universidad de Guadalajara, Licenciatura en Psicología, Plan de Estudios.

Disponible en:

<https://www.cucs.udg.mx/guiasAlumnos/psicologia.pdf>

<https://www.cucs.udg.mx/acreditacion>

- 2- Universidad de Guadalajara, Web del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Disponible en

<http://www.cucs.udg.mx/>

- 3- Universidad de Guadalajara, Red Universitaria de Jalisco, Disponible en
<http://www.udg.mx>

- 4- Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (Grana) TM, International

Evaluation and Certification, Disponible en

<http://www.certification-grana.org>

- 5- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Disponible en <http://www.unesco.org/new/es>

- 6- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Disponible en

<http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>

- 7- Organización Mundial del Comercio (OMC). Disponible en <https://www.wto.org/indexsp.htm>
- 8- Banco Mundial (BM). Disponible en <http://www.bancomundial.org/>
- 9- Declaración de Bolonia. Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación. Bolonia, Italia, 19 de Junio de 1999. Disponible en http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf
- 10-Grana. Plataforma Informática Sievas. Sistema de información para la gestión de la evaluación. Acreditación internacional de la educación superior. Disponible en <http://certificationgrana.org/sievas/index.php?mod=auth&controlador=usuarios&accion=login>
- 11-Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Noticia: Reciben acreditación internacional 8 programas del CUCS y la carrera de Médico Cirujano y Partero impartida en la Red de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. Disponible en <http://www.udg.mx/es/noticia/reciben-acreditacioninternacional-8-programas-del-cucs-y-la-carrera-de-medico-cirujano-y>
<https://www.cucs.udg.mx/acreditacion>
- 12-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Portal de El Universal, Proyecto UNAM.

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

Suplemento especial: Ranking de El Universal sobre las mejores Universidades 2015 respecto de

las carreras de Psicología -Facultad de Psicología UNAM 2º sitio. Disponible en [http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/especiales/Ranking_Universidades_2015.pdf](http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/especiales/Ranking_Universal_Mejores_Universidades_2015.pdf)

13-Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública. Informe sobre las 7 prioridades de la

Reforma Educativa. Disponible en <http://www.gob.mx/sep>

14-Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Plan de Desarrollo Institucional. Disponible en <http://www.udg.mx/es/PDI>

15-Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Rectoría General. Informes de Actividades 2015. Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General. Disponible en <http://www.rectoria.udg.mx/informe2015>

16-Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Plan de Desarrollo del CUCS 2014 – 2030. Disponible en <http://www.cucs.udg.mx/principal/plan-de-desarrollo-del-cucs-2014-2030>

Revista Electrónica de Psicología Política
Año 20, N° 48 – Julio-Agosto 2022

17-Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Manual y guía del usuario de Grana. Sievas 2.0 Sistema de información para la gestión de la evaluación. Acreditación internacional de la educación superior. Disponible en http://www.cucs.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/manual_sievas_2.0.pdf

18-Universidad de Guadalajara. Red Universitaria Jalisco. Rectoría General. Informe Estadística Institucional 2014-2015. Disponible en http://www.rectoria.udg.mx/sites/default/files/ia2014-2015_estadisticas_institucionales_tb.